

Identities trans a partir de Simone de Beauvoir

Ana Luiza Correia da Luz, Psicologia, Centro Universitário Integrado, Brasil,
analuizacd15@gmail.com

Felipe Augusto Petreca, Psicologia, Centro universitário Integrado, Brasil,
felipeaugusto.petreca@grupointegrado.br

INTRODUÇÃO

No livro *O Segundo Sexo*, da filósofa existencialista Simone de Beauvoir, a autora traça sistematicamente uma genealogia da mulher, com o intuito de expor que as diferenças nos modos de existir de homens e mulheres não são de ordem biológica, mas sim cultural. Beauvoir descreve que o homem construiu-se historicamente como Sujeito, aquele que é essencial, autêntico, se caracterizando como a norma que lança seu olhar e denomina, descreve e coloca a mulher como inessencial, inautêntico, como o Outro do Sujeito (o homem). No entanto, Beauvoir não descreve apenas uma relação de Sujeito e Outro, mas primordialmente, revela uma situação social onde mulher foi historicamente marcada por violências e opressões por meio de um processo de alienação e reprodução de uma ideologia de inferioridade que a autora chama de mitos.

Pensando na contemporaneidade, onde novas expressões de gênero lutam por visibilidade e legitimidade, encontra-se como principal obstáculo da afirmação de gênero a cis-heteronormatividade, na qual o homem hétero cisgênero se estabelece como norma, como Sujeito, que acaba por demarcar seus transgressores, os inautênticos. Nesta lógica, é possível relacionar que, assim como a mulher se constitui enquanto o Outro do Sujeito (homem), as identidades trans podem ser compreendidas como o Outro do Sujeito (cis-heteronormativo).

Portanto, o objetivo desta pesquisa é expor um olhar contemporâneo sobre gênero, partindo dos conceitos existencialistas de Sujeito e Outro, e da obra *O Segundo Sexo* (1970). Dessas relações, compreende-se que assim como a mulher é o Outro do homem, as identidades trans são o Outro do Sujeito cis-heteronormativo, e passam por um processo de subalternização com atravessamentos socioculturais de uma ideologia alienante de patologização e criminalização de corpos não normativos. Nesta proposta, o trabalho objetiva dar base para futuras análises sobre identidades de gênero sobre a luz do existencialismo partindo de Simone de Beauvoir, justificando sua importância pela, até então, escassa discussão a respeito de identidades de gênero da comunidade LGBTQIAPN+ dentro do pensamento Fenomenológico-Existencial.

MÉTODO

O método deste resumo trata-se de uma revisão bibliográfica que visa, por um olhar existencial, articular o Ser-Trans — partindo dos estudos de identidades de gênero trans segundo Broilo (2021) — com as contribuições de Cyfer (2015) e Marchiori (2020) acerca da situação de Outro da mulher, tese defendida pela filósofa Simone de Beauvoir no livro *O Segundo Sexo* (1970), também utilizado para subsidiar a argumentação de que identidades trans são situadas como o Outro do Sujeito cis-heteronormativo. A base teórico-metodológica aqui aplicada é a Fenomenologia Existencial Sartriana juntamente com o pensamento da filósofa feminista existencialista Simone de Beauvoir, para propor uma análise dialética e contemporânea da subjetividade situada de pessoas trans e os atravessamentos sociais que configuram a constituição de Sujeito e projetos de ser dessas identidades.

REVISÃO DE LITERATURA

A obra *O Segundo Sexo* de Simone de Beauvoir foi um marco dentro dos estudos teóricos feministas, a fim de compreender a subjetividade situada da mulher como o Outro do homem, a autora coloca uma pergunta central: “o que é a mulher?”. Para argumentar a respeito disso, ela constrói sistematicamente uma genealogia da mulher, onde declara que as diferenças entre homens e mulheres são de ordem cultural, e não biológica, ao passo que a mulher não seria apenas o Outro, mas um outro socialmente desigual, inessencial e inautêntico.

O conceito de Outro é tão essencial quanto a consciência, nada se define como Um sem colocar um Outro diante de si. Assim, o Sujeito se põe opondo-se, ao ver o outro se afirma como essencial e faz do Outro inessencial, objeto (BEAUVOIR, 1970). A autora argumenta que a mulher só pode reivindicar e tornar-se Sujeito capturando o outro com seu olhar, tornando-o objeto, pois não é possível ser objeto para um outro objeto (CYFER, 2015). Assim, objetificando o homem, a mulher não poderia ser por ele objetificada.

Marchiori (2020), a partir de Beauvoir, constata que a mulher é tudo que o homem não é e não pode ser, isso devido a uma série de mitos historicamente construídos do que é ser mulher que categorizam uma situação de opressão. Da mesma forma, pensamos ser possível considerar que expressões de gênero que transcendem o sistema cisgênero são tudo aquilo que a norma hetero-cis não é e não pode ser, o que as tornam uma existência angustiante, inexplicável e desigual, que os faz o Outro.

O que são as identidades que rompem com a norma de gênero? Aqui, utilizaremos o termo trans para se referir a qualquer identidade e expressão de gênero que transcenda a norma cisgênero. Sem essencialismos em definições, as identidades trans se referem a divergência da norma binária (feminino masculino) pautada no sexo biológico e que responde a lógica da heteronormatividade compulsória como orientação sexual, que estrutura instituições sociais, políticas públicas excludentes e até o cientificismo. A fim de compreender a semelhante situação existencial das identidades trans, é possível buscar uma correlação com a explicação de Beauvoir a respeito da situação da mulher como o segundo sexo, sendo o homem o primeiro, com a dinâmica dialética excludente que existe entre uma identidade norma e as demais expressões de gênero, como sendo o Outro, inautêntico e desigual (MARCHIORI, 2020). As identidades trans foram e ainda são a linha de frente no questionamento da norma cis-heteronormativa hegemônica construída como uma verdade social seguindo a lógica sexo-gênero-sexualidade. As marcas de opressão vivenciadas pelas pessoas que transgridem a norma de gênero, se expressam até os dias de hoje, pois o Brasil é o país que mais mata essa população no mundo, e este é um fato incontestável que mostra que o ódio a esse grupo é uma ferramenta política de controle e conservação dessa estrutura hegemônica (BROILO, 2021).

O principal argumento que sustenta a lógica cis-heteronormativa baseia-se no pensamento de que o sexo biológico predispõe e designa o papel social daquele indivíduo. Broilo (2021) descreve que o sexo biológico, marcado na corporeidade, possui um caráter de imposição e de condenação, porque, socialmente, ele determina quem esse sujeito é. Sexo seria então, para o existencialismo, uma situação de ser, uma contingência lançada, onde juntamente com a demarcação biológica objetiva, tem-se também, um conjunto de significados socialmente construídos dentro de determinado contexto histórico e que delegam determinados papéis sociais sobre estes corpos, a materialidade biológica, por si só, não define um destino. É por este caráter de mutabilidade que identidades de gênero como a transgeneridade, travestilidade e não-binariedade surgem como múltiplas formas de ser e vir-a-existir, por compreender que identidade de gênero não se reduz a materialidade biológica (BROILO, 2021).

Uma das mais célebres frases de Simone de Beauvoir é “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1970, p. 9), pois esta é a base do pensamento existencialista, já que a existência do ser precede sua essência, é uma constante totalização-em-curso, se constrói e se transforma em vida e só cessa na morte. Isso legitima as possibilidades de existência que questionam as normas de controle social que tanto geram violências. Em uma sociedade onde tudo é um marcador de gênero, as pessoas trans, travestis e não-binárias, se apropriam de

instrumentos sociais objetivos já conhecidos pela cultura que está inserido para compor suas identidades e atribuírem significações próprias para seus corpos. Assim, estes sujeitos se criam reflexivamente e encontram meios de vir-a-existir no seu campo de possibilidades, por meio de conceitos de ser-no-mundo já estabelecidos, integrando a cultura de modo a ser com os outros, de um jeito específico, tendo suas identidades como projetos de vida (BROILO, 2021).

Na contramão dessa autocriação reflexiva, a alienação é um fator que pode inviabilizar projetos de ser de identidades não normativas e gerar angústia existencial em toda a população LGBTQIAPN+, visto que ela tem um caráter de conservação sobre as estruturas sociais normativas, é atribuída uma condenação do que se pode ser, baseado na materialidade biológica, e com isso, a diversidade sexual e de gênero cai em zonas de exclusão nos mais diversos âmbitos sociais, sejam eles familiares, institucionais, públicos ou culturais. A população trans sofre inúmeras opressões que o sistema cisgênero provoca historicamente, o que inviabiliza as formas de ser e projetos de existência autênticos dessas identidades. Ao mesmo tempo, segundo o pensamento existencialista, essas identidades fazem o movimento de tornar-se Sujeito, à medida que, para construir suas identidades, se apropriam de recursos sociais, fazendo da norma (masculino feminino) o Outro, em um movimento simultâneo de ser sujeito objeto.

Ao fim de *O Segundo Sexo*, Beauvoir estimula a ação coletiva, tendo ela o poder de libertar não somente as mulheres, mas os homens também, pois lutar contra a os sistemas de opressão seria a luta pelo reconhecimento mútuo. Para isso, cabe admitir a própria alteridade e reconhecer a condição de ser simultaneamente sujeito e objeto, e isso também implica em assumir a responsabilidade do risco, este seria o primeiro passo, segundo a autora, para se fazer Sujeito, é preciso construir o mundo em coautoria, entre liberdade e reificação, e ambas as condições estão intimamente relacionadas ao corpo ser condição para o sujeito, um sujeito político que constrói a realidade (CYFER, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do apresentado, sobre a situação de ser da mulher como o Outro do homem, descrito na obra *O Segundo Sexo*, é possível argumentar utilizando as categorias de Outro e de Sujeito, para explicar a dinâmica da cis-heteronormatividade que estabelece a norma de Sujeito, que é essencial e autêntico, e que faz das identidades trans o Outro, inautêntico e ilegítimo, mas também, é possível admitir que as identidades trans fazem o movimento de tornar-se Sujeito que Beauvoir explicita, para fazer-se Sujeito, é necessário

capturar o Outro com seu olhar, movimento este que é necessário para construir outras expressões de gênero que não se encaixam e não aceitam essa norma socialmente construída, para isso, as identidades trans se apropriam dos elementos sociais já objetivados da binariedade (masculino feminino) que encontra no seu campo de possibilidades para construir representações próprias de seu corpo e seu gênero de forma autêntica, sendo este o movimento de tornar-se Sujeito, permitindo assim, ocupar simultaneamente as duas categorias de sujeito e objeto, pois para o existencialismo, a condição humana é ser sempre um Para-Si-Para-Outro (PERDIGÃO, 1995).

PALAVRAS-CHAVE: Cis-heteronormatividade. Existencialismo. Gênero. Identidades trans.

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, Simone de. **O Segundo Sexo**. 4. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970, v. 1 e 2.

BROILO, Rodrigo. “Ser-Trans” e Políticas Públicas de Saúde para LGBTs: Um olhar fenomenológico-existencial. **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**, Vol. 03, n. 13, p. 327-348, jan./abr. 2021.

CYFER, Ingrid. Afinal, o que é uma mulher? Simone de Beauvoir e “a questão do sujeito” na teoria crítica feminista. **Lua Nova**, São Paulo, p. 41-77, 2015.

MARCHIORI, Gabriela do Espírito Santo. A situação e os mitos da mulher a partir de Simone de Beauvoir. **PET de Filosofia UFPR**, Paraná, p. 169-195, 2020.

PERDIGÃO, Paulo. **Existência e Liberdade**: uma introdução à filosofia de Sartre. Porto Alegre: L&PM, 1995.